

УДК 72.012.8:640.412
DOI: 10.31866/2616-7468.1.2018.151651

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ УНІВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ВЕСТИБЮЛЬНОЇ ГРУПИ ПРИМІЩЕНЬ ГОТЕЛЮ

Сергій Неїленко,
кандидат технічних наук,
Київський національний університет
культури і мистецтв,
Київ, Україна,
nsm110986@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-7282-2682>
© Неїленко С. М., 2018

Метою дослідження є розроблення пропозицій застосування стратегії універсального дизайну при проектуванні вестибюльної групи приміщень готелю для універсалізації його доступності. **Методи дослідження** поєднують аналіз та систематизацію інформації щодо стратегії універсального дизайну; структурно-логічним методом на основі знань психології, ергономіки, технології проектування було розроблено пропозиції практичного використання стратегії універсального дизайну. **Наукова новизна** статті полягає у виявленні проблем застосування стратегії універсального дизайну при проектуванні вестибюльної групи приміщень готелю. **Висновки.** У статті розроблено пропозиції застосування стратегії універсального дизайну при проектуванні вестибюльної групи приміщень готелю. Застосування розроблених пропозицій для готелів сприятиме появі загальнодоступних закладів, підвищить якість послуг, підготує персонал до роботи з особливими людьми, сприятиме інтегрованому підходу до надання послуг для людей з інвалідністю та маломобільних груп. У закладів, які застосовуватимуть надані рекомендації при обслуговуванні туристів з інвалідністю, з'являться додаткові споживачі, що сприятиме збільшенню їх доходів.

Ключові слова: універсальний дизайн, готель, проектування, вестибюльна група приміщень, маломобільні групи, ергономічність, доступність.

Актуальність проблеми

Постановка проблеми. Ресторанно-готельні заклади намагаються утриматися у жорсткому конкурентному середовищі. Більшість закладів направлені на певний контингент споживачів, чим лімітують можливість отримання прибутків, обмежуючи потенційних споживачів наявністю чи відсутністю певних умов, послуг або продукції. Тому виграшним буде створити загальнодоступний заклад без обмежень. За кордоном на державному рівні існують норми доступності ресторанно-готельних закладів. В Україні ж такі норми відсутні, тому часто ми маємо справу із так званою «дискримінацією» споживачів, коли закладом не можуть користуватися туристи на інвалідних візках, особи з вадами зору та мовлення.

Тому американськими вченими розроблена стратегія УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН (UNIVERSAL DESIGN), спрямована на те, щоб проектування і наповнення різних типів середовищ, виробів, комунікацій, інформаційних технологій та послуг були доступними і зрозумілими усім, підходили для загального використання у якомога незалежний і природний спосіб, бажано без необхідності в адаптації або спеціалізованих рішеннях.

Часто термін «UNIVERSAL DESIGN» використовують у розумінні «дизайн для всіх» або «інклюзивний дизайн». Це не стиль дизайну, а орієнтування на будь-який його процес під лінзою соціальної гармонії. Тобто процес, який починається з усвідомлення проектувальником власної соціальної відповідальності і орієнтується на розмаїття потреб, можливостей і досвіду користувачів (Burgstahler, 2015).

Даній проблемі присвячено роботи вчених у багатьох іноземних університетах, розроблені і впроваджені на державному рівні вимоги до громадських будівель та транспорту відповідно до принципів універсального дизайну. Так, у 1973 році конгресом США видано Rehabilitation Act, який вимагав зробити громадські місця загальнодоступними для усіх верств населення, включаючи людей із фізичними вадами. У 1990 році у США і у 1992-му парламентом Австралії видані Disability Discrimination Acts, які забороняли обмежувати громадські місця та транспорт для осіб із фізичними вадами та зобов'язували зробити загальнодоступними усі заклади, установи та транспортні засоби. Такі ж державні акти згодом з'явилися у Великобританії, Індії (1995 р.), Ірландії, Канаді, Франції (2005 р.), Італії (2006 р.), Норвегії (2009 р.) та В'єтнамі (2010 р.). У Чилі у 2010 році Міністерство інфраструктури розробило вимоги до доступності громадського транспорту з дотриманням принципів універсального дизайну (World Population, 2015). В наш час цією проблемою займаються вчені університету штату Нью-Йорк у Буффало і Національний інститут проблем інвалідності, незалежного життя та реабілітації (Connell et al, 2014; *Definition of disability*, 2010; Burgstahler & Cory, 2008).

Мета і методи дослідження

Метою дослідження є розроблення пропозицій застосування стратегії універсального дизайну при проектуванні вестибюльної групи приміщень готелю для універсалізації його доступності. *Методи дослідження* поєднують аналіз та систематизацію інформації щодо стратегії універсального дизайну; структурно-логічним методом на основі знань психології, ергономіки, технології проектування було розроблено пропозиції практичного використання стратегії універсального дизайну.

Постає питання втрати прибутків закладів готельно-ресторанного бізнесу, які не забезпечують необхідні умови сервісу для людей з інвалідністю та маломобільних груп. Кожний із таких клієнтів як потенційний гість закладу зробить свій вибір на його користь або проти нього на основі того, наскільки легко буде скористатися його послугами. Якщо людина користується інвалідним візком, а перед входом до закладу є сходинка, вона, так само, як і особи, які її супроводжують, можливо, відвідає інший у районі, вхід до якого розміщений на рівній поверхні або облаштований пандусом. Якщо персонал не зможе нічим допомогти таким клієнтам, можливо, вони більше не повернуться. Ці люди, як і всі інші, бажають купувати продукти і отримувати послуги від компаній, які найбільше відповідають їхнім потребам. Те, що зроблено для покращення фізичної доступності вашого закладу, не обов'язково повинно бути затратним. Забезпечення доступності в поєднанні з навчанням персоналу закладу матиме велике значення для більшої привабливості бізнесу для багатьох клієнтів, серед яких будуть і люди з інвалідністю (Feo, & Hurtado, 2008; *Center for Inclusive*, 2012). Врахування потреб інвалідів при плануванні бізнесу та наданні послуг зміцнюватиме соціальну згуртованість і надасть можливість отримувати вигоди від його розширення. Здатність розуміти і задовольняти індивідуальні потреби клієнтів та інших зацікавлених сторін

у поєднанні з перспективою отримати прибуток буде лежати в основі успішних компаній завтрашнього дня.

Установа, що впроваджує принципи універсального дизайну, отримує певні переваги з боку ведення бізнесу: поява закладу, який не обмежує групи відвідувачів; відкритість до групи населення, яка раніше ігнорувалася; збільшення кількості задоволених гостей; дотримання міжнародних стандартів щодо «прав людини», доступності та надання послуг. Тому метою дослідження є розроблення пропозицій застосування стратегії універсального дизайну при проектуванні вестибюльної групи приміщень готелю для універсалізації його досяжності.

Результати дослідження

Принципи універсального дизайну були розроблені у 1997 р. групою, до складу якої входили архітектори, дизайнери товарів, інженери, психологи, фізіологи, ергономісти, геронтологи та дослідники дизайну навколишнього середовища. Очолював групу Рональд Мейс, професор Державного університету Північної Кароліни. Згідно з позицією Центру з питань універсального дизайну в NCSU (North Carolina State University – Державний університет Північної Кароліни), принципи можна застосовувати для оцінки існуючого дизайну (Centre for Excellence, 2012), спрямування процесу подальшого розвитку дизайну та навчання як дизайнерів, так і споживачів використовувати товари та умови навколишнього середовища за більш придатними характеристиками.

Принцип 1: Рівноправне використання. Принцип рівності та доступності середовища для кожного – надання однакових засобів для всіх користувачів із метою уникнення уособлення окремих груп населення. Дизайн має бути корисним та легким у сприйнятті та використанні для людей із різним рівнем можливостей.

Положення принципу: дизайн має враховувати те, що продуктом будуть користуватися особи з різними фізичними та когнітивними можливостями. Необхідно забезпечувати для всіх користувачів рівні умови використання засобів. Необхідно уникати будь-якого виділення груп користувачів та «навішування ярликів». Усім користувачам повинні бути гарантовані недоторканість особистого життя, безпека і надійність. Дизайн має бути привабливим для всіх користувачів.

Принцип 2: Гнучкість у користуванні. Дизайн має забезпечити наявність широкого переліку індивідуальних налаштувань та можливостей з урахуванням потреб користувачів.

Положення принципу: дизайн має відповідати багатьом різним уподобанням і можливостям користувачів, вони повинні самі обирати, в який спосіб скористатися виробом. Необхідно враховувати, що виробом може користуватися лівша, а також адаптовувати вироби під темп користувачів.

Принцип 3: Просте та зручне використання. Дизайну повинна бути притаманна простота та інтуїтивно зрозуміле використання незалежно від досвіду, освіти, мовного рівня та віку користувачів.

Положення принципу: будь-якій особі має бути зрозуміло, як використовувати продукт, незалежно від особистого досвіду, знань, лінгвістичних навичок або рівня концентрації уваги на даний момент. Необхідно уникати зайвих ускладнень, узгоджувати дизайн з інтуїцією та очікуваннями користувачів. Інформацію слід розміщувати у порядку з урахуванням її важливості.

Принцип 4: Сприйняття інформації незалежно від сенсорних можливостей користувачів. Дизайн сприяє ефективному донесенню всієї необхідної інформації

до користувачів, незалежно від зовнішніх умов або можливостей сприйняття ними.

Положення принципу: необхідно надавати важливу інформацію у різній формі – візуальній, вербальній, тактильній. Треба забезпечувати належний контраст між важливою та супутньою інформацією. З метою полегшення процесу розуміння інструкцій та вказівок найважливіша інформація має бути викладена максимально зрозуміло. Потрібно забезпечити сумісність із різними технологіями і засобами, які використовують особи з обмеженими можливостями (компенсаторні і допоміжні). Дизайн має ефективно надавати необхідну інформацію незалежно від умов навколишнього середовища або особливостей сприйняття самих користувачів.

Принцип 5: Принцип помилки. Дизайн зводить до мінімуму можливість виникнення ризиків та шкідливих наслідків випадкових або ненавмисних дій користувачів.

Положення принципу: дизайн має звести до мінімуму небезпеку та негативні наслідки від випадкових або непередбачуваних дій користувачів. Елементи, що використовуються найчастіше, мають бути найдоступнішими. Небезпечні елементи потрібно ізолювати, вилучити або убезпечити. Треба забезпечувати застереження про небезпеку або можливу помилку. Необхідно турбуватися про відсутність небезпечних наслідків при ушкодженні обладнання. Важливо упередити можливість несвідомих дій із боку користувачів при виконанні завдань.

Принцип 6: Низький рівень фізичних зусиль. Дизайн сприяє дійовому та зручному використанню з мінімальним рівнем стомлюваності. Дизайн розраховано на незначні фізичні ресурси зусиль, які докладають користувачі.

Положення принципу: користувачі мають максимально ефективно і комфортно діяти у запропонованому форматі або використовувати продукт, докладаючи мінімум зусиль. Необхідно зробити так, щоб користувачі могли лишатись у зручному для них положенні. Треба мінімізувати дії, що повторюються. Потрібно довести до мінімуму необхідність використання довготривалих фізичних зусиль з боку користувачів.

Принцип 7: Наявність необхідного розміру і простору при підході, під'їзді та різноманітних маніпуляціях, незважаючи на антропометричні характеристики, стан та мобільність користувачів.

Положення принципу: треба забезпечити необхідний розмір і простір для зручного доступу, маніпуляцій та використання продукту будь-яким користувачем, незалежно від його зросту або статури. Необхідно враховувати ступінь мобільності (рухливості) користувача та можливість використання допоміжних і компенсаторних засобів. Треба забезпечити видимість важливих елементів і легкий доступ до них для будь-якого користувача, незалежно від того, стоїть він або сидить (наприклад, у візку). Потрібно передбачити різні розміри рук і силу стискання. Необхідно забезпечити достатній простір для використання допоміжних засобів або особистого помічника.

На основі розглянутих принципів було розроблено наступні пропозиції щодо їх впровадження при проектуванні вестибюльної групи приміщень у готелі, яка поділяється на зони паркування, головного входу, реєстрації та містить елементи вертикальних сполучень (ліфти і сходи).

Рекомендації проектування входу в готель. Біля центрального входу необхідно розташувати знак «Міжнародний символ доступності», який буде інформувати про можливість користування готелем особами з інвалідністю. Пішохідні доріжки

до готелю варто розташовувати на рівній твердій неслизькій поверхні, їх ширина має становити не менш ніж 1500 мм, що відповідає безпечному просуванню людини на візку. На шляху не повинно бути виступів, вищих за 45 мм, аби не ускладнювати пересування інвалідного візка. Всі килимові покриття при вході у готель повинні бути коротковорсовими з метою безпечного пересування ними дітей. Система оповіщення про небезпеку має дублюватися світловими інформаційними табло для людей, які мають вади слуху.

Рекомендації до проектування зони висадки пасажирів. Таку зону доцільно розташовувати якнайближче до головного входу в готель, щоб обмежити ускладнення в пересуванні маломобільних людей. Кількість доступних місць для паркування таких осіб повинна бути не менше 10 % від загальної кількості місць для паркування. Доступні місця для паркування варто розташовувати в межах 50 м від головного входу, і вони мають бути обладнані пониженими бордюрами (висота в місцях пониження не може перевищувати 45 мм) із вмонтованими (що найкраще) або прилаштованими пандусами. Ширина місця для паркування визначається у 3,5 м, щоб людина з візком могла безперешкодно сісти в автомобіль і вийти з нього. Таке місце доцільно облаштовувати відповідними знаками і надавати у користування автомобілям із відповідним маркуванням. Місце для паркування має бути розміщеним на рівній твердій та неслизькій поверхні. Поряд із місцем для паркування повинна розташовуватися доріжка шириною не менше 1,5 м з метою зручного пересування людей з інвалідністю в обидва боки.

Рекомендації до облаштування головного входу в готель. Доріжки до головного входу повинні бути розміщені на рівній твердій неслизькій поверхні, їх ширина має становити не менше 1,5 м, що відповідає ергономічним вимогам пересування людей на інвалідному візку. Якщо неможливо обійтися без сходів, поруч із ними необхідно забезпечити наявність пандуса з урахуванням таких ергономічних параметрів: кут нахилу не може перевищувати 1 : 12, оптимальне співвідношення становить 1 : 20; ширина пандуса повинна становити не менше 0,9 м; пандус має бути із захисними бордюрами по краях висотою не менше 50 мм; якщо довжина пандуса перевищує 8 м, через кожні 8 м необхідно розташувати майданчик для відпочинку гостя на візку; такий самий майданчик також необхідний в разі потреби змінити напрямок розташування пандуса; розмір майданчика повинен бути не менше 0,9 м × 0,9 м, але раціонально робити його розміром 1,5 м × 1,5 м, щоб дозволити розминутися двом механічним/електричним візкам; майданчики завжди мають бути в наявності на початку та в кінці пандуса; пандуси та сходи повинні бути обмежені поручнями з обох боків, які виступають за краї сходів та пандусів і збільшують їх загальну довжину; довжина виступу поручнів – 0,3 м на початку та в кінці пандуса/маршу сходів; поручні мають бути округлими, без небезпечних гострих кутів; їх слід розташовувати на висоті 800–920 мм від рівня поверхні пандуса для ергономічного пересування гостя.

Вхід краще обладнувати автоматичними дверима. На скляних дверях слід розмістити горизонтальну попереджувальну смугу для безпечної ідентифікації прозорості. Смуга має бути контрастного кольору (червоного або жовтого), її ширина – 100–125 мм, вона розміщується на висоті 1350 мм над рівнем поверхні підлоги відповідно до середньої зорової зони людини.

Рекомендації до проектування зони реєстрації. Підлога повинна бути твердою та неслизькою і містити на поверхні контрастні і тактильні направляючі для користування людьми із вадами зору. Документи для реєстрації в готелі мають бути надруковані шрифтом щонайменше 14 пі. У місці реєстрації повинен бути наяв-

ний текстовий телефон, яким можуть скористатися люди з ураженнями слуху, інформацію про готель необхідно записати на касету або на телефон. Частина стійки для реєстрації повинна мати зменшену висоту – не більше 900 мм для зручного користування дітьми, людьми низького зросту або особами на інвалідних візках. Перед стійкою потрібно облаштувати виїмку для колін розміром не менше 720 мм у висоту та 450 мм у ширину, аби уможливити зручне розміщення людини в інвалідному візку.

Рекомендації до розташування телефонів у вестибюлі. Всі платні телефони необхідно відокремити стійками, починаючи від підлоги, щоб їх можна було помітити людям із вадами зору та задля конфіденційності. Щонайменше один телефон повинен бути оснащений звуковим підсилювачем та виходом для підключення текстового телефону. Принаймні один телефон – розміщуватися на висоті не нижче 720 мм від рівня підлоги і бути доступним для людей, які користуються інвалідними візками. Розташування монетоприймача та клавіш набору номера – не вище ніж 1,35 м від підлоги, щоб бути доступними для людей на візках. Вільний простір перед телефоном має становити 850 мм у ширину та 1200 мм у довжину.

Рекомендації до проектування ліфтів. Для зручного розвороту людини на візку вільний простір перед ліфтом повинен становити 3,15 м × 3,15 м. Кнопки виклику ліфта та кнопки всередині його повинні підсвічуватися при натисканні. Кнопки виклику ліфта мають бути розміщені праворуч від дверей або між дверима двох ліфтів, щоб їх можна було швидко ідентифікувати. Поряд із кожною кнопкою слід розташовувати позначки шрифтом Брайля або тактильні позначки для людей із вадами зору. При натисканні на кнопки має надаватися звукова інформація про напрямок руху кабіни ліфта. Ширина відкриття дверей – щонайменше 900 мм, вони повинні залишатися відкритими не менше 5 секунд, мати сенсорні датчики відкривання, розташовані на рівні 125–725 мм від поверхні. Мінімальна площа кабіни ліфта – 1,1 м × 1,4 м, щоб забезпечити переміщення у ній людини, яка користується інвалідним візком із ручним управлінням.

На підлозі не повинно бути килимів, оскільки це ускладнює пересування людей на візках. Поверхня підлоги має бути неслизькою, для безпечного користування колір та матеріал покриття підлоги приміщення повинні контрастувати з кольором та матеріалом покриття підлоги вестибюля. Панель управління всередині ліфта доцільно розташовувати не вище, ніж 1400 мм від рівня підлоги кабіни.

Рекомендації до проектування сходів. Відповідно до ергономічних вимог сходинки одного прольоту мають бути однаковими і мати такі розміри: висота – 15–18 см, а глибина – не менше 30 см для зручного пересування людей похилого віку без ускладнень. Не слід використовувати сходинки без вертикальної грані, оскільки вони можуть представляти загрозу падіння; краї сходинок повинні бути контрастними до іншої поверхні з метою полегшення орієнтування людей із вадами зору; принаймні через кожні 15 сходинок слід забезпечити майданчики відпочинку для людей, яким важко долати довгі сходи. Довжина такого майданчика має бути не менше 1,20 м; необхідно забезпечити тактильну попереджувальну смугу (жовтого або червоного кольору) внизу і вгорі сходів та на проміжних майданчиках, яка інформує людей з вадами зору про розташування сходів і сходинок. Для кращого орієнтування осіб із вадами зору попереджувальна смуга повинна бути контрастною за кольором із прилеглою поверхнею та ширшою від сходинок принаймні на 0,6 м з обох боків. Сходи, що використовуються постійно, мають бути освітленими і вдень, і вночі (бажаний рівень освітленості 150 і 200 люкс); усі марші сходів необхідно облаштувати поручнями, які виступають на 0,3 м до

початку та після їх завершення. Такі поручні діаметром 31–38 мм розміщують на рівні 850–900 мм від рівня поверхні.

Наукова новизна статті полягає у виявленні проблем застосування стратегії універсального дизайну при проектуванні вестибюльної групи приміщень готелю.

Висновки та обговорення результатів

У статті представлено пропозиції застосування стратегії універсального дизайну при проектуванні вестибюльної групи приміщень готелю, на основі яких можна розробити державну нормативну документацію та включити до будівельних норм при проектуванні готелів. Застосування розроблених пропозицій для готелів сприятиме появі загальнодоступних закладів, підвищить якість послуг, підготує персонал до роботи з особливими людьми, сприятиме інтегрованому підходу до надання послуг для людей з інвалідністю та маломобільних груп. У закладів, які застосовуватимуть надані рекомендації при обслуговуванні туристів з інвалідністю, зможуть з'явитися додаткові споживачі, що сприятиме збільшенню їх доходів. Також залишається невирішеною проблема застосування принципів універсального дизайну до житлових та розважальних приміщень готелів.

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

- Burgstahler, S. (2015). *Universal Design of Instruction (UDI): Definition, Principles, Guidelines, and Examples*. Retrieved from <https://www.washington.edu/doi/universal-design-instruction-udi-definition-principles-guidelines-and-examples>.
- Burgstahler, S.E., & Cory, R.C. (Eds.). (2008). *Universal Design in Higher Education: From Principles to Practice*. Boston: Harvard Education Press.
- Center for Inclusive Design and Environmental (2012). *The Goals of Universal Design*. Retrieved from https://udeworld.com/presentations/oslo/Steinfeld.Goals%20of%20UD-Oslo_Final_web.pdf.
- Centre for Excellence in Universal Design (2012). *The 7 Principles of Universal Design*. Retrieved from <http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/The-7-Principles/>.
- Connell, B.R., Jones, M., Mace, R., Mueller, J., Mullick, A., Ostroff, E., Sanford, J., Steinfeld, E., Story, M., ... Vanderheiden, G. (2014). *Principles of universal design*. Retrieved from https://projects.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciplestext.htm.
- Definition of disability under the Equality Act 2010* (2010). Retrieved from <https://www.gov.uk/definition-of-disability-under-equality-act-2010>.
- Feo, R., & Hurtado, R. (2008). *Diseños para Todos/Designs for All*, Optimastudio, Madrid.
- World Population Ageing: 1950-2050* (2015). Retrieved from <https://www.un.org/esa/population/publications/worldageing19502050/>.

REFERENCES

- Burgstahler, S. (2015). *Universal Design of Instruction (UDI): Definition, Principles, Guidelines, and Examples*. Retrieved from <https://www.washington.edu/doi/universal-design-instruction-udi-definition-principles-guidelines-and-examples> [in English].
- Burgstahler, S.E., & Cory, R.C. (Eds.). (2008). *Universal Design in Higher Education: From Principles to Practice*. Boston: Harvard Education Press [in English].

- Center for Inclusive Design and Environmental (2012). *The Goals of Universal Design*. Retrieved from https://udeworld.com/presentations/oslo/Steinfeld.Goals%20of%20UD-Oslo_Final_web.pdf [in English].
- Centre for Excellence in Universal Design (2012). *The 7 Principles of Universal Design*. Retrieved from <http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/The-7-Principles/> [in English].
- Connell, B.R., Jones, M., Mace, R., Mueller, J., Mullick, A., Ostroff, E., Sanford, J., Steinfeld, E., Story, M., ... Vanderheiden, G. (2014). *Principles of universal design*. Retrieved from https://projects.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciplestext.htm [in English].
- Definition of disability under the Equality Act 2010* (2010). Retrieved from <https://www.gov.uk/definition-of-disability-under-equality-act-2010> [in English].
- Feo, R., & Hurtado, R. (2008). *Diseños para Todos [Designs for Everyone] / Designs for All*, Optimastudio, Madrid [in Spanish].
- World Population Ageing: 1950-2050* (2015). Retrieved from <https://www.un.org/esa/population/publications/worldageing19502050/> [in English].

УДК 72.012.8:640.412

Сергей Нешленко,
кандидат технических наук,
Киевский национальный университет
культуры и искусств,
Киев, Украина,
nsm110986@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-7282-2682>

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ВЕСТИБЮЛЬНОЙ ГРУППЫ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСТИНИЦЫ

Целью исследования является разработка предложений применения стратегии универсального дизайна при проектировании вестибюльной группы помещений гостиницы для универсализации ее доступности. **Методы исследования** сочетают анализ и систематизацию информации по стратегии универсального дизайна; структурно-логическим методом на основе знаний психологии, эргономики, технологии проектирования были разработаны предложения практического использования стратегии универсального дизайна. **Научная новизна** статьи заключается в выявлении проблем применения стратегии универсального дизайна при проектировании вестибюльной группы помещений гостиницы. **Выводы.** В статье разработаны предложения применения стратегии универсального дизайна при проектировании вестибюльной группы помещений гостиницы. Применение разработанных предложений для гостиниц будет способствовать появлению общедоступных заведений, повысит качество услуг, подготовит персонал к работе с особыми людьми, будет способствовать интегрированному подходу к предоставлению услуг для людей с инвалидностью и маломобильных групп. У заведений, которые будут использовать данные рекомендации при обслуживании туристов с инвалидностью, появятся дополнительные потребители, что поспособствует увеличению их доходов.

Ключевые слова: универсальный дизайн, гостиница, проектирование, вестибюльная группа помещений, маломобильные группы, эргономичность, доступность.

UDC 72.012.8:640.412

Serhii Neilenko,
PhD in Technical Sciences,
Kyiv National University
of Culture and Arts,
Kyiv, Ukraine,
nsm110986@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-7282-2682>

APPLICATION OF THE UNIVERSAL DESIGN PRINCIPLES FOR HOTEL ENTRANCE AREA PLANNING

The purpose of the study is to develop proposals for the application of the universal design strategy for hotel entrance area planning for universal accessibility. **Methodology of investigation** consists in analysis and systematization of information about universal design strategy, structural and logical method based on knowledge of psychology, ergonomics and design technology helped to developed proposals for the practical use of universal design strategy. **The scientific novelty** of the study is to identify the problems of applying a universal design strategy when planning an entrance area of the hotel. **Conclusions.** In article the application of universal design strategy for hotel entrance area planning has been developed. Application of developed proposals for hotels will promote the emergence of public institutions, improve the services quality, train staff to serve for people with disabilities. Hotels, which will use these recommendations when servicing tourists with disabilities, will be able to have additional consumers and will increase their incomes.

Key words: universal design, hotel, planning, entrance area, people with limited mobility, ergonomics, accessibility.